

**A MODERNIDADE NA ARQUITETURA DAS ESCOLAS
INDUSTRIAS FEDERAIS NO NORDESTE DO BRASIL (1930-1960)**

**MODERNIDAD EN LA ARQUITECTURA DE LAS ESCUELAS DE LA
INDUSTRIA FEDERAL EN EL NORESTE DE BRASIL(1930-1960)**

**MODERNITY IN THE ARCHITECTURE OF FEDERAL INDUSTRY
SCHOOLS IN NORTHEAST BRAZIL (1930-1960)**

**ADRIANA CASTELO BRANCO PONTE DE ARAUJO (1); RICARDO ALEXANDRE
PAIVA(2)**

1. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo- Universidade Federal do Ceará(UFC)
acbranco2003@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0002-5249-6058>
2. Doutor em Arquitetura e Urbanismo FAUUSP(2011)
paiva_ricardo@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0002-0332-097X>

RESUMO

As Escolas Industriais Federais, os atuais Institutos Federais de Educação, surgiram a partir da criação das Escolas de Aprendizes Artífices em 19 unidades federativas do Brasil em 1909, com o objetivo de capacitar os “desprovidos da fortuna”. Com o advento do Estado Novo, o início da industrialização expressava um processo de intensa urbanização das capitais. Desde então estas Escolas se alinham às transformações nas políticas, gerando assim alterações nas suas nomenclaturas e funções sociais e, conseqüentemente, em suas estruturas físicas. Assim, o presente artigo pretende analisar o panorama da arquitetura das Escolas Industriais Federais no Nordeste, entre as décadas de 1930 e 1960, enfatizando os traços de modernidade e modernização nos projetos e nas obras. Estas escolas representaram as primeiras sedes planejadas para tal função, apresentando conceitos inovadores no espaço, na linguagem formal e nas técnicas construtivas. Os pressupostos teóricos do trabalho estão baseados na articulação entre a produção arquitetônica das escolas e o contexto social, econômico, político e cultural brasileiro. Como pressupostos práticos, pretende-se analisar os projetos arquitetônicos de algumas escolas do Nordeste que apresentavam características modernizantes nas cidades de São Luiz, Fortaleza, Teresina e Natal, contribuindo assim para a valorização e memória desse acervo arquitetônico.

Palavras-chave: Escolas Industriais; Arquitetura escolar; Historiografia

RESUMEN

Las Escuelas Industriales Federales, los actuales Institutos Federales de Educación, surgieron de la creación de las Escuelas de Aprendices Artificiales en 19 unidades federativas en Brasil en 1909, con el objetivo de capacitar a los "privados de fortuna". Con el advenimiento del Estado Novo, el inicio de la industrialización expresó un proceso de intensa urbanización de las capitales. Desde entonces, estas escuelas se han alineado con los cambios en las políticas, generando cambios en sus nomenclaturas y funciones sociales y, en consecuencia, en sus estructuras físicas. Por lo tanto, el presente artículo pretende analizar el panorama arquitectónico de las Escuelas Industriales Federales del Nordeste, entre los años treinta y sesenta, haciendo hincapié en las características de la modernidad y la modernización en proyectos y obras. Estas escuelas representaron los primeros lugares planeados para esta función, presentando conceptos innovadores en el espacio, lenguaje formal y técnicas de construcción. Los supuestos teóricos del trabajo se basan en la articulación entre la producción arquitectónica de las escuelas y el contexto social, económico, político y cultural brasileño. Como suposiciones prácticas, se pretende analizar los proyectos arquitectónicos de algunas escuelas en el noreste que tenían características modernizadoras en las ciudades de São Luiz, Fortaleza, Teresina y Natal, contribuyendo así a la mejora y la memoria de esta colección arquitectónica.

Palabras clave: Escuelas industriales; Arquitectura escolar; Historiografía

ABSTRACT

The Federal Industrial Schools, the current Federal Institutes of Education, emerged from the creation of the Schools of Apprentice Crafters in 19 federative units in Brazil in 1909, with the objective of training the “deprived of fortune”. With the advent of the Estado Novo, the beginning of industrialization expressed a process of intense urbanization of the capitals. Since then, these schools have been aligned with changes in policies, thus generating changes in their nomenclatures and social functions and, consequently, in their physical structures. Thus, the present article intends to analyze the architecture panorama of the Federal Industrial Schools in the Northeast, between the 1930s and 1960s, emphasizing the features of modernity and modernization in projects and works. These schools represented the first venues planned for this function, presenting innovative concepts in space, formal language and construction techniques. The theoretical assumptions of the work are based on the articulation between the schools' architectural production and the Brazilian social, economic, political and cultural context. As practical assumptions, it is intended to analyze the architectural projects of some schools in the Northeast that had modernizing characteristics in the cities of São Luiz, Fortaleza, Teresina and Natal, thus contributing to the enhancement and memory of this architectural collection.

Keywords: Industrial Schools; School architecture; Historiography

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla na linha de História e Historiografia da Arquitetura do PPGAU da Universidade Federal do Ceará, onde o foco de estudo é resgatar a trajetória histórica-arquitetônica do Instituto Federal de Educação do Ceará, entidade que atualmente é referência no ensino profissional e tecnológico na esfera pública. Nesse processo de pesquisa, está sendo importante avaliar não somente o contexto arquitetônico dos edifícios do Ceará, mas também identificar outras escolas industriais do Nordeste que seguiam os mesmas diretrizes de legislações educacionais e que em algumas cidades foram planejadas com linguagens semelhantes.

Assim, o presente artigo pretende analisar o panorama da arquitetura de algumas Escolas Industriais Federais no Nordeste, projetadas e construídas entre as décadas de 1930 e 1960, enfatizando os traços de modernidade e modernização. Vale ressaltar, que durante o recorte temporal destacado, estas Escolas receberam duas nomenclaturas, pois no período de 1937 a 1942 eram denominadas de *Liceus Industriais* e no período de 1942 a 1959 receberam a terminologia de *Escolas Industriais*, que perdurou por 17 anos.

Assim as recém-instituídas Escolas Industriais representaram as primeiras sedes planejadas para tal função, apresentando conceitos inovadores no espaço, na linguagem formal e nas técnicas construtivas. Foi observado que os projetos arquitetônicos de algumas escolas do Nordeste apresentavam características modernizantes em comum nas cidades de São Luiz, Fortaleza, Teresina e Natal, contribuindo assim para a valorização e memória desse acervo arquitetônico. Os projetos das outras escolas industriais nordestinas apresentaram configurações espaciais mais diferenciadas das elencadas neste trabalho e por isso serão motivo de estudo a posteriori.

A Escola Industrial de São Luis foi a precursora no Nordeste em idealizar uma nova sede que abrigasse os espaços pedagógicos de forma adequada, cujo projeto e execução da obra foram viabilizados durante a década de 1930. Já as Escolas Industriais de Fortaleza e Teresina foram contempladas com novas sedes planejadas entre o final da década de 40 e início da década de 50. A Escola Industrial de Natal recebeu o projeto arquitetônico e

doação de terreno no final da década de 40, chegou a iniciar a obra, porém houve um período de interrupção dos serviços e a obra só foi retomada e inaugurada na década de 60. A metodologia a ser adotada tem caráter qualitativo, fundamentada na pesquisa bibliográfica e documental, através da leitura de fontes secundárias encontradas em livros e artigos científicos. Os pressupostos teóricos do trabalho estão baseados na articulação entre a produção arquitetônica das escolas e o contexto social, econômico, político e cultural brasileiro. Como pressupostos práticos, pretende-se realizar os estudos de caso resgatando algumas fontes primárias, representadas em plantas arquitetônicas, registros iconográficos e dados oficiais, realizando uma análise crítica dessa documentação, possibilitando uma compreensão representativa do recorte histórico em análise.

O trabalho, será estruturado em quatro partes. Primeiramente, a introdução, que apresentará a justificativa, metodologia e o objetivo do trabalho; a segunda, que discutirá o contexto Histórico-político-educacional da trajetória das Escolas Industriais Federais; a terceira analisará as características físicas modernizantes de cada projeto das respectivas escolas. E, por fim, na quarta, serão apresentadas as considerações finais do trabalho, debatendo sobre as possíveis contribuições da pesquisa para a arquitetura educacional brasileira.

2 CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO- EDUCACIONAL DAS ESCOLAS INDUSTRIAIS FEDERAIS

As Escola Industriais Federais surgiram a partir da criação das Escolas de Aprendizizes Artífices, por meio do decreto 7.566 de 23 de Setembro de 1909, em 19 unidades federativas do Brasil, no governo do presidente Nilo Peçanha. Essas instituições possuíam a finalidade de oferecer ensino prático e conhecimento técnico durante seis anos, destinado aos jovens mais carentes (10 a 13 anos). (BRASIL, Decreto 7.566, 1909). Consistia numa política de controle do governo para prevenir a criminalidade, associado ao caráter assistencialista.

As Escolas de Aprendizizes Artífices estavam subordinada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Naquele momento, o país tinha uma economia mais baseada na atividade rural, pois o processo de industrialização acontecia de maneira lenta e precária,

inclusive nos principais núcleos urbanos. Em geral, estas instituições possuíam currículos e metodologias próprias. O critério político foi mais decisivo que o econômico na escolha de localização dos edifícios, pois foram implantadas nas capitais dos Estados, independente de seus desenvolvimentos industriais.

Estas escolas geralmente possuíam na sua estrutura curricular em torno de cinco oficinas de trabalho artesanal ou de mecânica, de acordo com a capacidade física do prédio e as atividades das indústrias locais. Em geral, eram oferecidos os ofícios de marcenaria, alfaiataria e de sapataria, além dos cursos noturnos obrigatórios, sendo um curso primário (para analfabetos) e um curso de desenho (BRASIL, Decreto 7.566, 1909)

Schwartzman (2000, p.248) assinala que do início do século XX até o Estado Novo, o perfil do ensino profissional “foi visto essencialmente como uma forma de educação caritativa, destinada a tirar os pobres da ociosidade, mas sem maior significação do ponto de vista econômico e social mais amplo”. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder a partir da Revolução de 1930 perdurou até 1945, ficando marcada pela **centralização do poder**, promovendo uma política trabalhista de aproximação com as massas e capacidade de negociação política. Nesse período, Gustavo Capanema assume a posição de Ministro da Educação, em 1934, permanecendo nesse cargo até 1945.

Ainda em 1930, é criado o novo Ministério de Educação e Saúde Pública que, por meio da Inspeção do Ensino Profissional Técnico, passa a fiscalizar a Escola Aprendizes Artífices. Chaves (2008) destaca que o ministro demonstra uma grande aproximação com os protagonistas do movimento da “Semana de Arte Moderna de 1922”, formado por artistas e intelectuais. Essa relação desencadeou um forte apoio de Capanema aos arquitetos modernos, que buscavam nas inovações da arquitetura e das artes uma forma de potencializar a imagem de progresso e de poder, essenciais para solidificar as bases políticas do Estado Novo.

O ensino técnico, profissional e industrial, foi abordado com um capítulo próprio pela primeira vez na Constituição de 1937. Assim, o Governo Federal reconhece a importância destas escolas e, através da Lei 378/1937, transforma as Escolas de Aprendizes Artífices

em Liceus Industriais, criando a Divisão do Ensino Industrial sob a gestão de Francisco Montojos¹ e o Departamento Nacional de Educação. Os Liceus passaram a atuar em harmonia com a expansão da indústria, que se desenvolvia a cada dia e, assim, era fundamental formar mão de obra qualificada (BRASIL, Lei 378, 1937).

Neste momento, o Brasil buscava inspiração em modelos educacionais internacionais, vindos principalmente da Europa, que já vivenciava uma sociedade industrial consolidada, com vasta experiência nas pedagogias e escolas do trabalho. Também era forte a influência da América do Norte, cuja indústria já era fordista, com produção em larga escala e presença de várias instituições profissionalizantes. Nesse cenário, foram mobilizados alguns sujeitos estratégicos (homens de governo, industriais, intelectuais, educadores) que, considerando os seus prestígios políticos e competências técnicas, contribuíram de forma decisiva para o crescimento das escolas industriais federais no país, trazendo inovações pedagógicas que se refletiram nos programas funcionais e soluções formais da arquitetura desta rede escolar. Estes agentes participaram das discussões relacionadas à educação profissional, em sintonia com os ideais de Capanema, onde se destacam: Francisco Montojos, já citado, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Horácio da Silveira, Leon Renault e Rodolfo Fuchs. Houve tentativas de articulação com alguns países da Europa, tais como França, Alemanha e Suíça, diante da participação de Congressos e busca por instrutores especializados (PEDROSA; SANTOS, 2014).

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muitos dos itens que o Brasil importava não estavam mais em produção, assim, o país precisava investir em seu parque industrial e na qualificação de seus trabalhadores, para consumo local e até para exportações. A partir de 1940, as relações com a Alemanha vão se enfraquecendo e o governo Vargas estreita a relação com os EUA, que resultou em transferência de capitais, na instalação de indústrias americanas em terras brasileiras e importação de modelos, de técnicas e de técnicos. O Americanismo trazia assim fortes influências na cultura, política economia e educação brasileira. Posteriormente, em 1946, é oficializado um acordo entre Brasil e os EUA, cri-

¹ Francisco Montojos foi um engenheiro que assumiu como primeiro diretor da Inspeção do Ensino Profissional Técnico, criada em 1931, participou de um Congresso Internacional de Ensino técnico em Roma em 1936 e foi superintendente Comissão Brasileiro-Americana de Educação Industrial (Cbai) na década de 1940

ando a CBAI (Comissão Brasileiro-Americana em Educação Industrial) que, em muito contribuiu para o desenvolvimento da rede federal de ensino industrial, por meio de equipamentos e capacitação de professores (PEDROSA; SANTOS, 2014).

O processo de industrialização do Brasil vai gradativamente ganhando mais destaque, demandando um incremento nos investimentos na área da educação profissional. Iniciava-se, assim, um período de consolidação dessa modalidade de educação, marcada por uma política de criação de novas escolas industriais e abertura de novas especialidades nas escolas existentes. As diretrizes pedagógicas já visavam ir além do ensino de habilidades manuais e do artesanato, pois queriam implantar uma educação de base mais científica.

Em 1942, a Reforma Capanema, também denominada de Leis Orgânicas do Ensino, implementou uma nova regulamentação, que estruturou o ensino industrial, fez alterações no ensino comercial e trouxe mudanças no ensino secundário. Dentre os vários decretos, vale ressaltar o de n.º 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que organizou o ensino industrial e o de n.º 4.048 de 22 de Janeiro de 1942 que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Nesse mesmo ano, o Decreto n.º 4.127 transforma os Liceus Industriais em Escolas Industriais e Técnicas, e todas as instituições passaram a compor o ministério da Educação e Saúde.

A Lei Orgânica do Ensino Industrial apresentava um plano de organização referente ao ensino industrial, que pretendia uniformizá-lo em todo o país. Algumas dessas legislações objetivavam qualificar os trabalhadores da esfera privada para as demandas da indústria e do comércio. Segundo Schwartzman, a implantação desta lei buscava atender

“simultaneamente, aos **interesses do trabalhador**, "realizando sua preparação profissional e sua formação humana"; **das empresas**, "nutrindo-as, segundo suas necessidades crescentes e mutáveis, de suficiente e adequada mão-de obra"; e **da nação**, "procurando continuamente a mobilização de eficientes construtores de sua economia e cultura». (SCHWARTZMAN, 2000, p.255, grifo da autora)

A partir de 1956, teve início o Governo de Juscelino Kubitschek, que buscava maior diálogo entre o Estado e a economia. Assim, nesta gestão, a educação profissional recebeu uma atenção especial, quando, em 1959, as escolas industriais foram transformadas em Escolas Técnicas Federais (ETFs), ganhando autonomia pedagógica, financeira e admi-

nistrativa. Após dois anos deste relevante fato, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de n.º 4.024/1961 que reconhecia a integração completa do ensino profissional ao sistema regular de ensino, determinando uma equidade entre os cursos profissionais e propedêuticos, visando a continuidade dos estudos para o ensino superior (VIEIRA ; JUNIOR, 2016).

Na próxima sessão será apresentado o panorama do surgimento da arquitetura moderna no Brasil e como esse movimento trouxe inovações para os estabelecimentos educacionais, em seus aspectos programáticos, plásticos e tecnológicos, impactando também nos edifícios de ensino profissional.

3. A Gênese da Arquitetura Moderna no Brasil e a arquitetura escolar (1930-1960)

A gênese do modernismo brasileiro ocorreu em um primeiro momento entre os anos de 1917-1924, caracterizada por uma rejeição dos valores passadistas e acadêmicos, espelhando-se nas vanguardas europeias. Para Segawa (2014), a arquitetura não acompanhou o debate literário ocorrido na Semana de Arte Moderna² de 1922, pois não havia obras construídas que representassem esse movimento. Em 1925, foram publicados artigos por Rino Levi(1901-1965) e Gregori Warchavchik (1896-1972), que divulgaram teorias modernas, depois materializadas em projetos residenciais construídos em São Paulo entre 1928 e 1931.

Paiva (2008) afirma que a modernidade defendida por Segawa neste momento não se baseava em pressupostos teóricos ou conteúdo programático específicos e recebia influências diversificadas, onde a composição clássica estava associada ao uso de materiais modernos, manifestados na linguagem Art Déco, nas obras inspiradas em Perret e depois no “monumental clássico” de caráter fascista.

O movimento Art Déco foi originado na “Exposition International des Arts Decoratifs et Industriels Modernes”, ocorrida na França em 1925, quando disseminou uma modernidade que foi adotada na arquitetura em diversas tipologias funcionais. Muitas edificações

² Movimento cultural que contou com a participação de artistas, intelectuais que queriam romper com o passado e buscar uma nova identidade nacional.

escolares foram modernizadas por meio de alterações programáticas e pedagógicas, além de receber uma nova estética formal, traduzindo conceitos de racionalidade, eficiência e economia, princípios defendidos pelo governo de Getúlio Vargas.

A modernidade continuou a se consolidar em território brasileiro, podendo-se destacar a reforma ocorrida na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro e a realização de duas visitas (1929 e 1936) do arquiteto franco-suíço Le Corbusier ao Brasil, um importante agente do modernismo europeu, interessado em difundir suas ideias inovadoras no país. Na segunda visita, ele atua como consultor da concepção do novo edifício do Ministério da Educação e Saúde, o “Palácio Capanema”, cujo projeto foi conduzido pelo arquiteto Lúcio Costa e equipe, sendo inaugurado em 1943, como o marco histórico da criação de uma arquitetura moderna de traço brasileiro, que incorporava em grande escala os cinco pontos da arquitetura corbusiana.

Segawa (2014) salienta a importância da publicação do artigo escrito pelo arquiteto Lucio Costa, “Razões da Nova Arquitetura” que, juntamente com a repercussão do Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York em 1938 e da Exposição “Brazil Buids” lançada em 1943, contribuíram de forma significativa para o reconhecimento da arquitetura moderna brasileira em outros países.

A partir de então, a produção da arquitetura moderna, passou a ser protagonizada por arquitetos que desenvolveram diversas obras no Rio de Janeiro, conduzidos por Lucio Costa (1902-1998), Oscar Niemeyer(1907-2012), Affonso Reidy(1909-1964), os irmãos Milton e Marcelo Roberto, dentre outros, que impulsionaram o surgimento da “Escola Carioca”, criando uma linguagem arquitetônica que se disseminou por todo o país entre os anos 1940 e 1950.

O movimento moderno consolida-se depois em São Paulo, com a “Escola Paulista”, a partir do final dos anos 1950, cujos principais personagens foram os arquitetos João Vila nova Artigas (1915-1985) e Paulo Mendes da Rocha (1928), que desenvolveram uma arquitetura marcada pela ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente e valorização da estrutura. No contexto da arquitetura escolar, Vilanova Artigas

inovou nas soluções formais e funcionais desenvolvidas para o Ginásio de Itanhaém(1959), o Ginásio de Guarulhos(1960), a FAUUSP(1961), além dos projetos elaborados entre 1976 e 1978 de onze escolas para a Companhia Estadual de Construções Escolares (CONESP), todas localizadas em São Paulo. Os projetos adotavam uma volumetria que destacava sua cobertura e estrutura, presença de grandes vãos, permeabilidade visual e articulação dos espaços. (MANTELLATO, 2018)

Outros arquitetos protagonizaram a modernidade na arquitetura do ensino profissional, como foi o caso de Hélio Duarte (1906-1989) e dos irmãos MMM Roberto, que projetaram um relevante acervo de escolas para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Hélio Duarte³ inseriu conceitos inovadores e racionais da arquitetura moderna nos edifícios educacionais, sendo influenciado por Lucio Costa e pelo educador Anísio Teixeira, tratando o edifício-escola como equipamento urbano, um local de encontro e ainda de convergência dos interesses da população (LIMA, 2011). Acreditava em uma solução arquitetônica flexível, com espaços ordenados e dimensões apropriadas, que atendessem à dinâmica do ensino, sempre considerando as questões de conforto térmico, visual e auditivo.

Hélio Duarte também adotou soluções modernizantes nas escolas profissionais do SENAI em São Paulo, onde fez parcerias com o arquiteto Ernst Robert de Carvalho Mange (1922-2005), como, por exemplo, nos projetos: da Escola Técnica SENAI Anchieta (1952), da Escola SENAI Têxtil Central(1952), da Escola de Piracicaba(1954) e Escola São Caetano do Sul (1957). Os arquitetos Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) e Lucio Grinover (1936) também desenvolveram projetos das escolas SENAI. O primeiro arquiteto projetou as escolas de Bauru (1953) e de Santos (1956), enquanto Grinover projetou as escolas de Tatuapé(1957) e de Sorocaba(1958), algumas inclusive publicadas em periódicos especializados de arquitetura na época, principalmente na revista Acrópole. (FERRAZ, 2008). Os projetos do SENAI elaborados a partir do final da década de 1950 basearam-se nos seguintes princípios norteadores estabelecidos pela sua equipe técnica dirigente: cres

³ Hélio Duarte graduou-se como arquiteto em 1930 no Rio de Janeiro, depois atuou profissionalmente em Recife e Salvador, onde teve um papel importante na difusão da arquitetura moderna da cidade. A partir de 1949, mudou-se para São Paulo e passou a lecionar na FAU-USP, depois ingressando na Prefeitura de SP para atuar na Comissão do Convênio Escolar (1948 -1952).

cimento, flexibilidade, atratividade, interligação, sociabilidade, rendimento e economia (GRINOVER, 1965).

Os irmãos arquitetos Milton, Marcelo e Mauricio Roberto atuaram na cidade do Rio de Janeiro produzindo projetos emblemáticos dentre eles a nova sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), vencedor de concurso em 1935. Desenvolveram um acervo de expressivas obras modernas, dentre as quais as escolas do SENAI Escola Costa Lobo no Rio de Janeiro(1944) e a Escola de formação profissional de Carpintaria Naval do SENAI em Niterói(1948. Nestes projetos, os arquitetos aprofundam ideias compositivas da arquitetura moderna, criando dinamismo formal, ora aplicado em volumetrias, ora em elementos complementares, como brises, escadas e rampas (PEREIRA,1993).

O cenário arquitetônico brasileiro no período entre 1930 e 1960 foi de intensas transformações em seus aspectos formais e conceituais, cujo sistema projetual adotou princípios baseados primordialmente no método, na razão e no uso de novas tecnologias, em busca do valor social da arquitetura e do urbanismo (MONTANER, 2001). Esse ideal de modernização também foi aplicado na concepção dos projetos de tipologia escolar profissional da Rede Federal.

4. A Modernidade na Arquitetura das escolas profissionais da Rede Federal

Bruand (1981) aponta a importância dos edifícios públicos como um acervo de expressivo destaque na arquitetura brasileira, considerando que o sistema político do país sempre valorizou o fato destas obras institucionais representarem um meio de promoção pessoal dos governantes.

Assim, dentro desta perspectiva, no final da década de 1930 o governo federal decidiu investir largamente no ensino público profissional, visando substituir a estrutura precária dos edifícios existentes, construindo novos Liceus industriais que deveriam tornar-se estabelecimentos modelos em todos os Estados. O Ministro da Educação e Saúde na época, Gustavo Capanema, contratou profissionais diversos para a elaboração destes projetos. A partir de registros encontrados no acervo digital do CPDOC, verificou-se a atuação do

arquiteto Arq. Carlos Henrique de Oliveira Porto (1905-1981), que elaborou nos anos 1930 o projeto das escolas do Rio de Janeiro (DF), Manaus (AM), Vitória (ES), Pelotas (RS), Goiânia (GO) e a de São Luis (MA), que será melhor detalhada neste trabalho. O arquiteto introduziu conceitos de modernidade, implementando soluções racionais caracterizadas pela economia, solidez, purismo formal e novas tecnologias construtivas.

O Jornal do Commercio, periódico de circulação na capital do país, à época, registrou uma publicação em fevereiro de 1938 mencionando a construção dos novos Liceus.

A construcção de cada um desses Lyceus, ficará em média em 2.500 contos, tendo cada qual officinas para todos os officios e ramos de actividade professional. Nas capitaes dos demais Estados, já estão escolhidos os terrenos, após inspecção feita nos proprios locais pelo architecto Carlos Porto, commissionedo pelo Ministério da Educação para o fim de projectar todos os Lyceus. Estes Lyceus substituirão as actuaes Escolas de Aprendizizes artífices em regras installadas precariamente e com insufficiencia de officinas. A construcção dos novos Lyceus, vale como um passo decisivo em prol do ensino professional, que passará a dispor, graças ao governo federal e estabelecimentos modelares em todos os Estados. (JORNAL DO COMERCIO, CPDOC, 1938, pg 946/1151)

Neste mesmo período, o Governo Federal também providenciou a elaboração dos projetos das escolas industriais de Belo Horizonte (1941) desenvolvido pelo escritório de Affonso Reidy, Niemeyer e Hélio Uchoa (1913-1971), sócios na época, e o projeto da Escola Industrial de São Paulo⁴ (1942) concebido por Milton e Marcelo Roberto(Figura 1)

⁴ Este projeto foi publicado no catálogo Brasil Builds lançado no MOMA de NY em 1943.

Figura 1: Maquete da Escola Industrial de São Paulo(1942)
Fonte: Brazil Builds, 1943, p.148 e 149

Os arquitetos idealizadores destas obras contribuíram de forma decisiva na inspiração de novos projetos de escolas profissionais. Na sequência, serão apresentados os projetos de quatro escolas industriais da Rede Federal Pública, localizadas nas cidades de São Luis, Fortaleza, Natal e Teresina, de diferentes autorias e que seguiram um programa de necessidades similar, trazendo modernidade para a arquitetura escolar, seja no aspecto formal, funcional e/ou nos seus sistemas construtivos.

4.1 Escola Industrial de São Luis

A Escola Industrial de São Luis iniciou seu funcionamento como Escola de Aprendizes Artífices do Maranhão em janeiro de 1910, ocupando um antigo edifício, datado de 1713. A Escola não possuía estrutura física adequada para a função educacional, por isso, necessitou receber reformas e adaptações nesta sede até 1930 (FONSECA, 1986). Dessa forma, o Ministério da Educação priorizou a construção de uma nova sede, procurando aten

der a uma maior capacidade de alunos e contribuir para aprimorar a formação dos trabalhadores da região.

O projeto arquitetônico da nova sede escolar foi elaborado em 1936 pelo arquiteto Carlos Henrique Oliveira Porto, que já fora citado como autor de vários projetos de Liceus Industriais na Era Vargas. Em 1937 é iniciada a obra, com área construída de 5.963m², implantada em terreno plano de 29.380 m², localizado entre a estrada do Sabino e avenida João Pessoa, em uma região não densamente habitada (CPDOC, 1940). A implantação dos blocos foi disposta em posição diagonal aos limites das vias, num sistema de pavilhões articulados ortogonalmente, distribuídos no terreno de forma equilibrada, visando proporcionar uma boa ventilação e iluminação natural, além de permitir futuras expansões. (Figura 2).

Figura 2: Implantação da Escola Industrial do Maranhão

Fonte: Planta esquemática elaborada pela autora baseada em arquivo CPDOC/FGV

O bloco administrativo estava direcionado para o leste, disposto em dois pavimentos posicionados transversalmente aos outros blocos pedagógicos, com acesso para a Avenida João Pessoa. O pavimento térreo abrigava o hall, portaria, diretoria, sala de espera, secretaria, arquivo, inspetoria, sala de docentes, museu tecnológico, biblioteca e o auditório com 505m². No pavimento superior estavam o dormitório, enfermaria e instalações sanitárias. O edifício se prolongava em forma de L e nesta ala térrea ficavam os gabinetes

médico e dentário; refeitório com cozinha, despensa e copa; arrecadação; depósito e almoxarifado. Na ala superior, havia uma sala de desenho; três salas de aula, além dos laboratórios para Física-Química e História Natural (CPDOC, 1940).

A estrutura do edifício, proposta em concreto armado, viabilizava amplos espaços internos, como no caso das oficinas que estavam instaladas em dois pavilhões, divididos cada um em quatro ambientes, de altura de doze metros, com respectivos banheiros. Possuíam janelas em alturas elevadas, visando propiciar exaustão do calor e a solução da cobertura utilizava telha francesa. Mais ao norte do terreno estavam situadas a casa do diretor e a casa do zelador, que seriam unidades sempre comuns aos programas dos liceus Industriais (CPDOC, 1940). O sistema educacional exigia que o diretor da escola morasse ao lado do edifício escolar, para propiciar um controle amplo e contínuo.

As atividades ligadas ao ensino ficavam mais concentradas nos três pavilhões do térreo, facilitando o convívio entre os discentes e a movimentação dos professores entre as salas. A implantação dos blocos gerava um espaço de convivência interno que facilitava o controle visual de professores e dirigentes, evidenciando uma configuração espacial de vigilância panóptica, já amplamente discutida por Foucault (1983). Segundo o autor, o sistema educacional expressava seu poder por meio do domínio do conhecimento e intervindo nas relações entre pessoas e objetos no espaço escolar.

O conjunto expressava uma evidente racionalidade associada à linguagem arquitetônica da “modernidade pragmática” (SEGAWA, 2014), cujo partido arquitetônico valorizava a horizontalidade dos volumes, a assimetria e simplificação das formas. As fachadas apresentavam superfícies com janelas alinhadas e ritmadas conforme a modulação construtiva. As circulações horizontais e verticais promoviam a interligação de todos os blocos e pavimentos, otimizando os fluxos necessários. A cobertura estava embutida em lajes sacadas dos limites das paredes, disfarçando a visão direta dos beirais. Montaner (2012) afirma que a essência dessa arquitetura baseava-se numa identificação entre funcionalismo, racionalismo e precisão técnica, considerando a premissa de que a forma é resultado da função: o programa, os materiais e o contexto. No ano de 1939 existiam 382 alunos matriculados nos cursos de trabalho de madeira, trabalho de metal, fabricação de calçados e feitura de vestiários, além dos cursos noturno de alfabetização e desenho (Figura 3)

Figura 3 – Fachadas externa e interna da Escola Industrial do Maranhão
Fonte: Portal Histórico IFMA

O Liceu Industrial do Maranhão foi inaugurado em 1941, sendo precursor, no Nordeste, na concepção de um edifício planejado para atender o ensino profissional, apresentando uma adequada relação entre construção e terreno. O resultado harmonioso surge a partir de sua unidade no tratamento formal que trazia aspectos inovadores e modernizantes no seu programa funcional e sistema construtivo. Corroborando sobre a importância do espaço escolar na qualidade do processo ensino-aprendizagem, Viñao Frago e Escolano (2001) afirmam que a arquitetura escolar constitui um programa invisível e silencioso que assume funções culturais e pedagógicas na vida da sociedade.

4.2 Escola Industrial de Fortaleza

A Escola Industrial de Fortaleza foi criada em 1909 com a denominação de Escola Artífices do Ceará e, desde então, ocupou cinco diferentes edificações na capital, que não foram projetadas e sim, adaptadas para o uso educacional. A última sede provisória onde a Escola Industrial funcionou pertencia à Sede Beneficente da Rede de Viação Cearense, situada no centro da cidade. Este imóvel abrigou a Escola Industrial de 1940 a 1952, porém, sua estrutura física já se mostrava insuficiente diante da necessidade de ampliação dos cursos profissionais. A partir de pesquisa nos arquivos CPDOC/FGV do Ministério da Educação e Saúde, localizou-se uma carta do diretor da Escola Waldyr Diogo de Siqueira ao Ministro Gustavo Capanema datada de 13/01/1943, descrevendo a situação do referido edifício no trecho abaixo.

(...)A referida Escola não poderá funcionar de forma alguma, nas condições em que se encontra atualmente, devido à insuficiência do prédio em que está instalada, que não corresponde às condições exigidas pela lei orgânica que regula o ensino industrial. Além de ser propriedade particular, o referido prédio tem área bastante reduzida, sem a capacidade para um remodelação necessária aos fins em vista e ainda se oferecesse melhor amplitude, seria desaconselhável, sob todos os pontos de vista, qualquer modificação em tal prédio.(...) (CPDOC-FGV, 1943, p 366/503)

Na época da redação desta carta, o terreno para a nova sede da Escola Industrial de Fortaleza já havia sido doado pelo Estado do Ceará por meio de Decreto oficial publicado em 1939. O terreno escolhido para a nova Escola possuía 29.973m², estava limitado pela Av. 13 de maio ao norte, Rua Marechal Deodoro a Oeste, Rua Paulino Nogueira ao sul, localizado no bairro do Prado, hoje, o atual bairro Benfica. Era uma região essencialmente residencial, cercada de chácaras, que também abrigava o 23º Batalhão de Caçadores/10º Região Militar, outros equipamentos escolares e edifícios religiosos. Também era dotada de infraestrutura de transporte realizada por bonde elétrico e ônibus que faziam a linha do Prado (ARAÚJO; PAIVA, 2019)

O projeto arquitetônico da nova sede foi desenvolvido no início da década de 1940 para atender a 800 alunos sob a coordenação da Divisão de Obras do Ministério da Educação. O contrato de construção da obra entre a Construtora de Emilio Hinko⁵ e o Governo Fede-

⁵ Emilio Hinko (1901-2002), arquiteto formado pela Escola Politécnica da Hungria, com larga experiência em obras na Itália, havia chegado à capital cearense em 1929, iniciando seus primeiros projetos residenciais nos bairros do Benfica e Jacarecanga (BORGES, 2006).

ral foi registrado em jornal de grande circulação, o Gazeta Jurídica, no dia 24 de outubro de 1947 (ANDRADE, 2017).

O levantamento topográfico do terreno revelou alguns desníveis a serem ajustados, além de também prever uma abertura de via no limite sul, que seria a continuidade da Rua Paulino Nogueira. A perspectiva esquemática publicada no livro de Celso Fonseca de 1986 (Figura 4), mostra a disposição dos blocos de diferentes geometrias, distribuídos de forma equilibrada no terreno, com destaque para o bloco principal em formato de ‘H’.

Figura 4: Perspectiva do projeto da Escola Industrial de Fortaleza
Fonte: Fonseca (1986)

O bloco “H” estava implantado com acesso direto para a avenida principal, destinado à função de ensino e administração e possuindo área aproximada de 3.450 m². As oficinas de Tipografia, Serralheria, Mecânica e Marcenaria estavam localizadas na zona oeste do terreno, com área de 415,00 m² cada, próximas do vestiário e almoxarifado. As oficinas foram dimensionadas com pé-direito duplo e solução de ventilação natural por meio de cobogós nas paredes e aberturas zenitais. Uma circulação coberta contornava cada oficina e interligava os blocos, sendo separados por uma distância de 10 metros. Ao leste do terreno estava localizada a casa do diretor da instituição, com acesso para a escola, e um auditório de volumetria prismática. Na área posterior ao bloco “H”, seria implantado um pavilhão retangular longilíneo (bloco 2), destinado a serviços de apoio. O projeto também previa, mais ao fundo do terreno, um campo esportivo aberto, a casa para o zelador e um ginásio de esportes com cobertura em forma parabólica (figura 5)

Figura 5: Desenho digitalizado do bloco “H”

Fonte: Elaborado pela autora

O bloco “H”, os blocos das oficinas, o vestiário e o almoxarifado fizeram parte da primeira etapa de construção. O partido arquitetônico destacava a presença do bloco “H”, sendo a sua volumetria mais horizontalizada e distribuída em dois pavimentos em quase toda sua extensão. A implantação do edifício aplicava o conceito de pátio interno central, que constituía uma herança da forma usada nos colégios ligados às ordens religiosas do período colonial e ratificava um modelo de planta já bem difundida nos projetos escolares da década de 1940 de Fortaleza, como é o caso da Escola Normal (1922); do Liceu do Ceará (1935) e de grupos escolares concebidos e construídos entre 1922 e 1954 em todo o Ceará (PAIVA et al, 2019).

A composição plástica do edifício apresentava características modernizantes para o contexto arquitetônico da época, apresentando um despojamento visual prescindindo de ornamentos decorativos, simetria volumétrica, além de fachadas com janelas ritmadas e centralizadas com a modulação estrutural dos pilotis. O acesso principal do bloco era destacado por uma marquise central de laje esbelta apoiada em dois pilares de seção circular. A composição da edificação apresentava volumes sobre pilotis à esquerda e à direita, trazendo o

conceito da permeabilidade visual típica da arquitetura modernista (Figura 6). Estas lâminas sobre pilotis se estendiam para áreas internas da escola, promovendo um espaço de convivência para os discentes (ARAÚJO; PAIVA, 2019)

Figura 6: Fachada principal da Escola Industrial de Fortaleza
Fonte: Arquivo IFCE

O conjunto arquitetônico apresentava um recuo generoso em relação ao limite da rua, com tornado por muro baixo, que destacava sua arquitetura inovadora. A utilização de cobertura de telha colonial consistia em uma solução tecnicamente mais viável, com a presença de platibanda escondendo o beiral, conferindo assim uma volumetria mais pura. A concepção estrutural do projeto utilizou a solução de vigas e lajes em concreto armado, comprovada em pranchas de cálculo elaboradas pela Construtora de Emilio Hinko. A solução adotada valorizava uma racionalização construtiva, estimulada pelo processo de industrialização e uso de novas tecnologias

No pavimento térreo do edifício ficavam os setores administrativos, tais como: gabinete do diretor, secretaria, setor pessoal e contabilidade. Na ala direita havia ambientes desti-

nados aos serviços de engraxate e barbearia para os alunos. No pavimento superior dos blocos ficavam as salas de aula e os banheiros.

A segunda etapa de execução de serviços da obra também foi executada pela Construtora Emilio Hinko LTDA, com previsão de início em Outubro/1954 e término em Dezembro/1954. Os serviços constantes nesta contratação eram: terraplenagem, muros, portões, gradis, passeios e mastros; execução do bloco 2, residência do diretor e residência do zelador. O bloco 2, de característica longilínea, com dois pavimentos, foi implantado no centro do terreno. Nesse bloco ficaram alocados no térreo: uma área sob pilotis para convivência; salão de estudos; o refeitório de alunos e professores; lavanderia; cozinha, despensa e banheiros. No pavimento superior ficavam os departamentos médico e odontológico, farmácia, biblioteca, dormitórios com banheiros e algumas salas de aula. Como circulação vertical, havia duas escadas de acesso para atender ao fluxo previsto. Posteriormente, o pavilhão recebeu alterações internas para atender outras demandas, incluindo o acréscimo de mais salas de aulas.

A primeira etapa da Escola Industrial de Fortaleza, foi inaugurada em 19 de Março de 1952, oferecendo na época os cursos técnicos de Edificações, Estradas e Mecânica. O edifício configurou-se como um exemplo de arquitetura escolar de vanguarda, cuja força de desenho demonstrava hierarquia de usos, premissas de flexibilidade, diversificando seus espaços pedagógicos e imprimindo maior identidade ao programa de uma escola industrial.

4.3 Escola Industrial de Natal

A Escola Industrial de Natal iniciou suas atividades no dia 1º de janeiro de 1910, com a nomenclatura de Escola de Aprendizes Artífices de Natal, ocupando o antigo prédio do Hospital da Caridade, oferecendo os cursos de marcenaria, sapataria, alfaiataria, serralheria e funilaria. Em 1914 a Escola foi transferida para outro edifício, que teria sido sede do antigo Batalhão de Segurança localizado na Av. Rio Branco, 743.

Segundo relatório de 1943 emitido por técnico da equipe do Ministério de Educação, o edifício da Av. Rio Branco possuía dois pavimentos, apresentava área coberta de 1.422m², porém, sua estrutura física era considerada incompleta para o perfeito funcionamento da escola (CPDOC, 1940). No final da década de 1940, apesar de terem sido realizadas adequações dos espaços, a escola estava limitada fisicamente para aumentar a quantidade de matrículas, o que estimulou a busca por uma nova sede.

Assim, no ano de 1947, o Governo Federal, representado pelo presidente Eurico Gaspar Dutra, viabiliza a desapropriação de um terreno de 90 mil m², no bairro Boa Sorte, durante a gestão do professor Jeremias Pinheiro, para iniciar a construção de nova sede para a Escola Industrial de Natal. O terreno ficava localizado em região então afastada da cidade, rodeada de granjas de moradia. A construção da nova Escola foi iniciada no final do ano de 1947, mas seria interrompida por um longo período, durante o qual o edifício da Av. Rio Branco recebeu diversas reformas, visando atender às necessidades pedagógicas de seus alunos, tendo modificado a função de alguns ambientes (SILVA, 2012).

O imóvel da Av. Barão do Rio Branco, diante do seu valor simbólico e arquitetônico, foi tombado e reconhecido como patrimônio histórico do Estado do Rio Grande do Norte em 1999, sendo hoje uma das sedes do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte. Sobre o fato do edifício ser valorizado como um monumento histórico, Choay (2014, p.17-18) defende que

a especificidade do monumento prende-se então, precisamente, com o seu modo de ação sobre a memória. Não só ele a trabalha, como também a mobiliza pela mediação da afetividade, de forma a recordar o passado, fazendo-o vibrar à maneira do presente[...] a sua relação com o tempo vivido e com a memória, noutras palavras, a sua função antropológica, constitui a essência do monumento

Segundo Silva (2012), no início da década de 1960, o Conselho de Representantes da Escola Industrial decide priorizar o retorno das obras da nova sede e estudam um planejamento de captação de recursos para viabilizar este objetivo, chegando inclusive a solicitar auxílio a outras instituições, como a SUDENE. Então, no ano de 1965, foram garantidos recursos junto ao MEC para a retomada da construção do novo prédio.

O projeto arquitetônico original do edifício (Figura 7) havia sido elaborado por equipe técnica do Ministério da Educação, porém a diretoria da escola optou por realizar alterações na sua configuração, tendo sido contratado o escritório de Arquitetura de Natal, Planac Arquitetos Associados, coordenado por Daniel Geraldo Gomes de Holanda e João Maurício de Miranda⁶ (SILVA, 2012).

Figura 7: Perspectiva projeto original da escola Industrial de Natal
Fonte: FONSECA, 1986

O terreno, de topografia predominante plana, estava localizado na Av. Salgado Filho, bairro Tirol, distante 4,2 km da antiga sede, estando no limite da zona urbana da cidade de Natal. O entorno do terreno apresentava pouca urbanização, o que demandaria maior atenção no que se refere às condições de acesso e segurança. O novo projeto da EIFRN (Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte), constituiu uma área total de 8.360 m² (SILVA, 2012). (Figura 8)

⁶ João Maurício de Miranda é potiguar, graduou-se como arquiteto no Rio de Janeiro e depois retornou a Natal montando um dos primeiros escritórios de arquitetura da cidade. Foi um dos fundadores da UFRN e do curso de Arquitetura de lá, do qual foi professor até 1993, quando se aposentou. Desenvolveu projetos de grande destaque tais como agências da Caixa Econômica da Ribeira, o edifício do TRE na cidade Alta, a sede do DER(1965) e a Capela da UFRN(1975), sendo estes dois últimos considerados acervos importantes da arquitetura moderna do estado do Rio Grande do Norte.

Figura 8: Fachada principal da Escola Industrial de Natal(1966)
Fonte: Acervo IFCE

O projeto construído não sofreu grandes modificações comparado ao outro projeto concebido pela equipe da Divisão de Obras do MEC. Em ambos os projetos, a implantação foi organizada espacialmente a partir da separação de funções, composta praticamente por dois blocos distintos, um mais longilíneo e outro ao lado, de forma quadrada (Figura 8)

O pavilhão principal era caracterizado por forte horizontalidade, com volumetria distribuída em três pavimentos, onde estavam abrigadas as 22 (vinte e duas) salas de aulas, um auditório, salas de administração e alguns laboratórios (SILVA, 2012). A fachada principal, de linguagem plástica modernizante, foi marcada pelo ritmo modular dos pilares, sendo a estrutura o elemento que definiu o ritmo e fechamento das superfícies. Assim, foi criado um compasso de cheios e vazios, revezando planos mais fechados com pequenas aberturas, passando por alguns “panos de cobogós”, até surgirem as faces mais vazadas, que mostravam circulações internas (Figura 8).

O segundo bloco, de formato mais quadrado, abrigava as oficinas de Mecânica, Artes Gráficas, Eletricidade, Artes industriais e Manutenção. Estava situado a oeste do pavilhão principal, cujos espaços internos apresentavam pés-direitos duplos, com soluções de ventilação e iluminação apropriadas para seu uso. Em frente a este bloco, estavam situados o castelo de água e casa de força, mas ainda havia a previsão de construção do pátio central, três quadras de esporte e estacionamento. Na parte posterior dos blocos, em uma segunda etapa, seria construído o campo de futebol (SILVA, 2012).

Silva (2012) aponta que a inauguração da nova sede da escola Industrial de Natal ocorreu no dia 11 de março de 1967, com a presença do diretor do Ensino Industrial do MEC, Armando Hildebrand, do Superintendente da Sudene, economista Rubens Costa, e, ainda do Supervisor das Escolas da Rede Federal, prof. Irineu Martins de Lima.

4.4 Escola Industrial de Teresina

A Escola Industrial de Teresina, anteriormente denominada de Escola de Aprendizes Artífices do Piauí, foi criada em 1º de janeiro de 1910. A Escola funcionou inicialmente em um edifício particular, em terreno pequeno, de aproximadamente 1.500m². O ensino funcionava em regime de semi-internato, sendo oferecidos os cursos nas oficinas de mecânica de máquinas, forja e serralheria, fundição, marcenaria, modelagem, carpintaria e alfaia taria.

A partir de 1938, a Escola Industrial do Piauí, foi transferida para novo endereço, com capacidade para 400 alunos, localizada em frente à Praça Monsenhor Gil, situada no centro da cidade. O terreno possuía 3.190m² aproximadamente e o edifício contava com 2.085m² de área construída. A fachada do prédio evidenciava a linguagem Art Decó, já bem difundida na arquitetura brasileira na década de 1930 (CPDOC, 1940).

Em 1942, a instituição recebe a nova denominação de Escola Industrial de Teresina e, a partir desta fase, o ensino é direcionado para a formação de mão-de-obra mais especializa

da. Em 1944, foi disponibilizado vizinho à sede existente, um terreno de topografia irregular para viabilizar uma nova estrutura para a escola, considerando uma capacidade extra de 300 alunos. Entretanto, o projeto arquitetônico só foi elaborado em 1950, a partir de iniciativa do Ministério da Educação e Saúde, sendo os autores os arquitetos Renato Soeiro (1911-1974), Thomaz Estrela, Jorge Ferreira e Renato Mesquita⁷ (MITRE; TEIXEIRA, 2019).

Mitre e Teixeira (2019), a partir de pesquisa realizada na Revista Arquitetura e Engenharia de 1952, indicam que o conjunto possuía uma área total construída de 10.062 m², cujo programa de necessidades foi distribuído em quatro blocos de diferentes formas volumétricas. O projeto contemplava dois pavilhões longilíneos de dois pavimentos posicionados transversalmente, um bloco térreo de formato quadrangular, um outro de cobertura parabólica e um outro bloco térreo de planta trapezoidal (Figura 9). A proposta adotava os mesmos padrões construtivos e elementos de composição que configuravam uma tipologia semelhante às outras escolas industriais deste período.

Figura 9: Perspectiva projeto ampliação da Escola Industrial de Teresina
Fonte: FONSECA, 1986

A implantação de cada bloco foi pensada respeitando os estudos de insolação e de ventilação, beneficiando as áreas de maior permanência, como salas de aula e oficinas, conforme

⁷ Esta equipe de arquitetos já tinha colaborado com o arquiteto Attilio Correia Lima (1901-1943) no concurso do edifício da Estação de Hidroaviões, que foi construído entre 1937 e 1938 no Rio de Janeiro, sendo considerado um dos primeiros edifícios públicos modernos desta cidade.

as condições climáticas da região. O bloco de forma quadrangular abrigava três oficinas, sala de funcionários, vestiários e sanitários para os estudantes e para os professores. A edificação parabólica abrigava o ginásio e o setor médico, possuindo fechamentos de alvenaria, madeira e cobogós. O bloco de planta trapezoidal era destinado ao auditório, apresentando pé-direito duplo, estando interligado ao setor administrativo (Figura 10). O pavilhão de três pavimentos, localizado vizinho ao auditório, abrigava no térreo a secretaria, direção e sala dos professores, no segundo pavimento uma biblioteca e sala de exposições e, no terceiro andar, salas de desenho, salas de aulas e sala dos professores (MITRE; TEIXEIRA, 2019).

Figura 10: Implantação esquemática da Escola Industrial de Teresina
 Fonte: Croqui elaborado pela autora baseado em desenho de MITRE; TEIXEIRA,2019

O pavilhão das salas de aula tem acesso ao outro pavilhão perpendicular por meio de rampa coberta dentro do edifício. Neste outro prédio, o segundo pavimento abriga o refeitório, a cozinha, o vestiário, a lavanderia e almoxarifado e, no pavimento acima, estão os dormitórios, sala de estudos, área de enfermaria e vestiários. Próximo a este bloco está a caldeira, um volume vertical destacado do conjunto. As conexões entre os blocos acontecem por passarelas e rampas, apresentando dimensões que permitem inclusive convivência dos discentes e as circulações verticais são viabilizadas por meio de escadas.

A racionalidade do projeto se evidencia na fachada marcada pela modulação da estrutura, que também permite a flexibilidade dos espaços. A horizontalidade associada a aplicação de janelas dispostas em fita, traduzem uma linguagem típica modernista, que se alterna entre cheios e vazios, adotando também o uso de cobogós, brises e rampas suspensas. A solução utilizou parâmetros que conferiram uma distribuição hierarquizada dos setores, possibilitando fluidez dos espaços e ambiências variadas, resultando em uma proposta de qualidade estética e funcional.

Mitre e Teixeira (2019) destacam ainda que este projeto foi selecionado em 1951 para a I Exposição Internacional de Arquitetura, na categoria “Edifícios de Uso Público”, além de ter sido publicado na revista produzida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, a *Arquitetura e Engenharia* de junho/1952, como também na revista francesa *L’architecture D’aujourd’hui* do mesmo ano.

5 Considerações Finais

O contexto político, social, econômico e cultural brasileiro foi elemento primordial nas transformações dos estabelecimentos de ensino profissional federal, desde o surgimento das Escolas de Aprendizes Artífices que, diante do incremento de processo de industrialização do país, foi desenvolvendo-se, recebendo novas denominações e investimentos em seu patrimônio construído. Foi constatado que, no período do Estado Novo (1930-1945), durante a gestão do presidente Getúlio Vargas e do Ministro da Educação Gustavo Capa-nema, as legislações sofreram alterações e as escolas industriais foram contempladas com novos edifícios, visando oferecer condições adequadas à qualificação dos trabalhadores, que eram essenciais ao desenvolvimento das indústrias. Neste período também houve a busca de referências internacionais dessa modalidade de educação, cujo trabalho de alguns políticos, educadores e intelectuais foi essencial para a melhoria dos currículos, instalações e treinamento de docentes das escolas de ensino profissional.

O Governo Federal mobilizou parcerias com os governos estaduais, viabilizando amplos terrenos que, mesmo sendo afastados da região central das cidades, ofereceriam uma es-

estrutura física que atenderia um programa de necessidades mais completo ao funcionamento de escolas de ensino profissional. As escolas industriais das várias regiões do norte ao sul do país, foram então contempladas com novas sedes, dentro de um planejamento estratégico do governo, com dimensões proporcionais ao público de alunos e quantidade de cursos oferecidos.

Capanema, o Ministro da Educação da época, um político de ideias visionárias, tinha proximidade com os protagonistas da arte e arquitetura do movimento moderno, o que propiciou a inovação de linguagem nas novas escolas industriais. Foi observado que, tanto na iniciativa privada, representado pelos edifícios do SENAI, como na iniciativa pública, reproduzido nos edifícios das escolas industriais federais, os arquitetos responsáveis aplicaram seus ideais modernos em seus respectivos projetos, adequando-os às condições climáticas da região Nordeste, a partir de um programa funcional semelhante. Ao analisar os arranjos espaciais destas escolas, encontra-se uma tipologia arquitetônica em comum, que privilegia a horizontalidade dos blocos principais e fazem um contraponto com outros volumes de proporções e formatos diferentes, sendo interligados por pátios de pilotis ou circulações independentes.

Conclui-se que todos esses profissionais buscaram aplicar em sua arquitetura, um simbolismo relacionado às ideias defendidas pelo Estado, de padronização, racionalidade, solidez, economia e modernidade, representando um projeto de integração social e política do governo federal.

Surgia assim uma nova identidade para a arquitetura escolar profissional, que pretendia atender às novas demandas da sociedade, trazendo uma modernização dos conceitos e espaços pedagógicos. Assim, o edifício-escola transcendeu a educação de diversas gerações, sendo um exemplo de patrimônio que converteu-se em lugar de referência para a comunidade escolar.

Referências

ANDRADE, David. **O campus da Avenida 13 de Maio**. In: Reflexões de um Servidor Público. 31 Maio, 2017. Disponível em <http://davidmoraesdeandrade.blogspot.com/> Acesso em: 28 Out 2020

ARAÚJO, Adriana C.B.P; PAIVA, Ricardo P. **Trajatória Histórica e Arquitetônica da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em Fortaleza**. Anais do 6 Seminário Ibero-Americano de Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte -MG. Novembro/2019.

BORGES, Marília. **Quarteirão sucesso da cidade: o Art Déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940**. Dissertação de Mestrado da FAU-USP. São Paulo:2006

BRASIL. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro 1909. **Cria nas capitais dos Estados da Republica Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primario e gratuito**. Disponível em: <https://bit.ly/2Y8Sm>. Acesso em: 26 Agosto 2020

_____. Lei nº 378, 13 de janeiro de 1937. **Nova organização ao Ministério da Educação e Saúde Publica**. Disponível em: <https://bit.ly/3ecrDA0> . Acesso em: 10 Julho 2020

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva. 1981.

CHAVES, Celma. **Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém**. Arqtextos- ano 08, mar. 2008. Disponível em <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/08.094/161> Acesso em 26 Out 2020

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Ed. Unesp; Estação Liberdade, 2001

CPDOC/FGV. “**Ligeiro Histórico sobre as Escolas Aprendizes Artífices dos Estados**” 1940. Arquivo GC g 1934.00.00/1 In: Arquivo Gustavo Capanema. Ministério da Educação e Saúde. 503 pgs. Disponível em <https://bit.ly/2J72XPs> Acesso em 27 Out 2020

CPDOC.FGV GC g 1936.10.07. “**Plano dos melhoramentos necessários para o funcionamento regular da Escola Industrial de Fortaleza , 1943**”. In: Ministério da Educação e Saúde – Educação e Cultura. Arquivo Gustavo Capanema. Disponível em: <https://bit.ly/3aNLohj> . Acesso em: 23 Agosto 2020.

JORNAL DO COMMERCIO. GC g 1937. 01.05, 1938 In: Ministério da Educação e Saúde – Educação e Cultura. Arquivo Gustavo Capanema. Disponível em <https://bit.ly/37P5tUX> Acesso em 27 Out 2020.

FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. **Arquitetura Moderna Das Escolas "S" Paulistas, 1952-1968: Projetar Para a Formação Do Trabalhador**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)FAU-USP. 2008

FONSECA, Celso S. **História do Ensino Industrial no Brasil**. Volume 4.Rio de Janeiro. Ed. SENAI. 1986

FOUCAULT, M. **Vigiar e Punir**. Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1983.

GRINOVER, Lucio. Problemas de Aprendizagem Industrial. In: **Revista Acrópole**. No

314, 1965. p. 37-38.

LIMA, Ana Gabriela G. **Diálogos entre arquitetura e educação na arquitetura escolar moderna.** 9º seminário DOCOMOMO Brasil: interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente Brasília . junho de 2011 . Disponível em <https://bit.ly/2TuLr9S> Acesso em 25 Out 2020

MANTELLATO, Edmir. **Outras escolas de Artigas: Uma análise dos projetos das escolas elaboradas por Vilanova Artigas para a CONESP, no período de 1976 a 1978.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) Universidade de São Paulo. 2018

MITRE, Amanda B.; TEIXEIRA, Marina L. G. **Escola Industrial de Teresina(1950): Projeto arquitetônico e educacional.** Revista Labor e Engenho. Nov. 2019.

MONTANER, Josep M. **A modernidade Superada: Arquitetura, arte e pensamento do século XX.** Editorial Gustavo Gili, S.L., 2001

_____. **A Modernidade Superada.: Ensaio sobre Arquitetura Contemporânea.** Editorial Gustavo Gili, S.L., 2012

PAIVA, Ricardo Alexandre. **A Escrita da História da Arquitetura Moderna Brasileira: um palimpsesto.** In: Anais do Seminário Latino-americano Arquitetura e Documentação, 2008, Belo Horizonte.

PAIVA, Ricardo; DIÓGENES, Beatriz H. N.; CAVALCANTE, Márcia G.; SANTIAGO, Zilsa M. P.; CRUZ, Laila M. A. **Sobre o Guia da Arquitetura (Proto)moderna de Fortaleza. (1932-1960).** 3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil Belo Horizonte/MG – maio, 2019

PEDROSA, José Geraldo; SANTOS, Oldair Glatson. **Agentes dos Ensino industrial no Brasil(1920-30-40) e suas referências internacionais: Europeísmo e Americanismo.** In: Cadernos de História da Educação.. v.13, n.1-Jan- Jun. 2014

PEREIRA, Cláudio C. **Os irmãos Roberto e a Arquitetura moderna no Rio de Janeiro(1936-1954).** Dissertação (mestrado de Arquitetura) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1993.

SILVA, Nina M.G.S. **Escola para os filhos dos outros: Trajetória Histórica da escola Industrial de Natal (1942-1968).** Tese de doutorado. UFRN. 2012

VIEIRA, Alboni M. D. P.; SOUZA JUNIOR, Antonio de. **A Educação Profissional no Brasil.** Interacções. No. 40, PP. 152-169. 2016.

VIÑAO FRAGO, Antonio; ESCOLANO, Agustín. **Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa.** Tradução: Alfredo Veiga-Neto. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 152 p

SCHWARTZMAN, Simon, e outros. **Tempos de Capanema.** São Paulo; Terra e Paz; Fundação Getúlio Vargas, 2000.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. Editora: EDUSP; Edição: 3ª. 2014